

PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARDAN TA'LIMDA SAMARALI FOYDALANISH

Achilov Sohijjon To'liqin o'g'li

Jizzax davlat pedagogika universiteti Texnologik
ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi
ochilovsohibjon12@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8323340>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy darslarni zamonaviy ko'rinishda, axborot-texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etishning ahamiyati haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: axborot-kommuniatsion texnologiyalar, kompyuter, multimedia, masofaviy ta'lim, elektron darslik.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Mamlakatimizda ham oliy ta'lim sohasiga zamonaviy bilim va ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy etish orqali kelgusi taraqqiyot va uning buyuk davlatga aylantirishda kelajak avlodni intellektual salohiyatini yuksaltirish, ta'lim-tarbiya ishlarini takomillashtirish, shuningdek, ularni zamonaviy ilm-fan, madaniyat, texnika, texnologiya yutuqlari bilan muntazam ravishda tushuntirib borish muhim ahamiyat ahamiyat kasb etayotganligiga katta e'tibor qaratilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonida talabalarni rivojlantiruvchi, shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim tarbiya tizimi amal qilishi, talabalarda o'qish hamda o'rganishga qaratilgan faoliyatning shakllanishida har bir o'quv fani bo'yicha bo'lgan bilimlarni egallash jarayonida ularning ongi, tafakkuri jadal tarzda rivojlanadi. Bu ong va tafakkur o'z xarakteriga ko'ra nazariy hamda ilmiy tushunchalarni o'zlashtirish natijasida vujudga kelgan ong va tafakkur bo'lib, talabalarning jadal tarzda taraqqiy etishini ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublkasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlari v aboshqa normativ-huquqiy

hujjatlarda belgilab berilgan. Bu esa o'z navbatida oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi ilg'or innovatsion va raqamli texnologiyalarni qo'llashni o'qituvchilarning oldidagi dolzarb vazifalardan qilib qo'yimoqda.

Dars mashg'ulotlarni zamonaviy metodlardan foydalangan holda mazmunli va qiziqarli tarzda tashkil etishda o'qituvchilar metodik qo'llanmalardan foydalanishlari hamda mashg'ulotlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda qiziqarli tarzda tashkil etish metodlari, turli inter faol metodlardan foydalanish orqali fanga bo'lgan qiziqishini orttirish maqsadga muvofiqdir.

O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Shuning uchun oliy ta'lim muassasalari va fakultetlarida malakali kasb egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari-interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va roli benihoya kattadir.

Innovatsiya (inglizcha innovation) – yangilik kiritish, yangilikdir. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan to'liq foydalaniladi.

Interaktiv metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlash deb yuritiladi, ya'ni pedagogic ta'sir etish usullari bo'lib ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Masofaviy ta'lim (MT) – bu o'qituvchi va o'quvchi bir biri bilan masofa yoki vqt orqali ajratilgan sababli, information texnologiyalardan foydalanilgan ta'lim turi. Bu ta'lim turini bir necha modellari mavjud, ular masofaviy ta'lim tashkil qilinishiga sabab bo'lgan vaziyatlari bilan farqlanadi: geografik sabablar(mamlakat maydoni, markazlardan geografik uzoqlashgan regionlar mavjudligi), mamlakatni kompyuterlashtirish va informatsiyalashtirish darajasi, transport va kommunikatsiyalar rivojlanish darajasi, masofaviy ta'lim uchun mutaxassislar mavjudligi, ta'lim sohasida information va kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish darajasi, mamlakatning ta'lim sohasidagi odatlari.

Masofaviy o'qitish usuli mutaxassis o'qituvchi (pedagog) larning oldiga yangidan-yangi dolzarb vazifalarni qo'yimoqda. Chunki, o'quv materiallarini to'ldirib borish, ijodiy yondashuv hamda yangiliklar bilan muvofiqlashtirib borishlari talab etilmoqda.

Masofaviy ta'limning quyidagi afzalliklari bor:

1. *O'qitishning ijodiy muhiti.* Mavjud ko'pgina uslublar asosida o'qituvchi bilim beradi, o'quvchilar esa faqat berilgan materiallarni o'qiydilar. Taklif qilinayotgan masofaviy o'qitish asosida esa o'quvchi-talabalarning o'zlari kompyuter axborotlar bankidan kerak bo'lgan ma'lumotlarni qidirib topadi va o'zlarining tajribalarini boshqalar bilan yaxshi muloqotda bo'lishini ta'minlaydi hamda o'z o'rnida mehnat ta'limi olishni rag'batlantiradi.

2. *Mustaqil ta'lim olishning imkoniyati borligi.* Masofaviy o'qitish asosida ta'lim berish boshlang'ich, o'rta, oliy va malaka oshirish bosqichlarini o'z ichiga qamrab oladi. Tayyorgarligi turli darajada bo'lgan inspektorlar o'zlarining shaxsiy dars jadvallari asosida ishlashlari va o'zining darajasidagi talabalar bilan muloqotda bo'lishi mumkin.

3. *Ish joyidagi katta o'zgarishlar.* Masofaviy o'qitish asosida ta'lim berish turi millionlab insonlarga, hammadan ham ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olayotgan yoshlar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratib beradi. Bunday uslub asosida o'qitish kadrlarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

4. *O'qitish va ta'lim olishning yangi va unumli vositasi.* Statistika ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, masofaviy o'qitish asosida ta'lim berish, ishlab chiqarishdan ajratilgan holda o'qitish kabi unumlidir.

Masofaviy o'qitish usulidan foydalanishning kamchiligi o'qituvchi va talaba o'rtasidagi bevosita muloqot va psixologik birlikning chegaralanganligidir.

Darslarni multimedia vositalari yordamida tashkil etish. Multimedia vositalari asosida tashkil qilish o'quvchining mavzuni o'zlashtirishida ijobiy natija ko'rsatadi. Lekin multimediadan foydalanishda bir qator jihatlarni e'tiborga olish muhim. Multimedia taqdim etilayotgan o'quv materiallari tushunish uchun qulay bo'lishi, zamonaviy axborotlar va qulay vositalar orqali taqdim etish talab qilinadi.

Multimedia vositalari ta'lim berishning samarali va istiqbolli quroli bo'lib, u o'qituvchiga an'anaviy ma'lumotlar manbaidan ko'ra keng ko'lamdagi ma'lumotlar massivini taqdim etish; ko'rgazmali va uyg'unlashgan holda nafaqat matn, grafiklar, sxemalar, balki ovoz, animatsiyalar, video va boshqalardan foydalanish; axborot turlarini ta'lim oluvchilarning qabul qilish darajasi va mantiqiy o'rganishga mos ravishda ketma-ketlikda tanlab olish imkoniyatini yaratadi. Multimedia vositalari asosida bilim olishda 30 foizgacha vaqtni tejash mumkin bo'lib, olingan bilimlar esa xotirada uzoq muddat saqlanib qoladi. Agar o'quvchilar berilayotgan materiallarni ko'rish asosida qabul qilsa, axborotni xotirada saqlash 25-30 foizga oshadi. shu jumladan, o'quv materiallari, audio,

video va grafika ko'rinishida mujassamlashgan holda berilsa, materialarni xotirada saqlab qolish 75 foiz ortadi.

NATIJALAR

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, oliy ta'lim muassasalari uchun zamonaviy axborot-texnologiyalar asoslari fanidan mashg'ulotlarning takomillashgan mazmunini ishlab chiqish, samarali o'qitishni ta'minlovchi o'quv qo'lanmalar, ilmiy-uslubiy, metodik tavsiyalar, dars ishlanmalari hamda elektron ishlanmalar tayyorlash davr talabidir.

MUHOKAMA

Oliy ta'lim muassasalarida axborot-texnologiya asoslari fanini o'qitishga oid tanlangan mavzulardan o'quv jarayonida foydalanish quyidagi maqsadlarni amalga oshirishga imkoniyat yaratadi: axborot-texnologiya asoslari fanini o'qitish uchun tanlangan mavzular axborot-texnologiyalar fani asoslari o'quv fanining o'quv ish rejasi va dasturi talablariga mos kelishiga, o'quvchilarning oson o'zlashtira olishi va shakllangan bilimni amaliyotda qo'llay olishiga, fan-texnikaning zamonaviy rivojlanishiga mos kelishi; tanlangan mavzularning mantiqan ketma-ketligi, ilmiyligi, nazariya bilan amaliyotning uzviyligining saqlanganligidan iborat.

XULOSA

Mamlakatimizda oliy ta'lim sohasiga zamonaviy bilim va ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy etish orqali kelgusi taraqqiyot va uning buyuk davlatga aylantirishda kelajak avlodni intellektual salohiyatini yuksaltirish, ta'lim-tarbiya ishlarini takomillashtirish, shuningdek, ularni zamonaviy ilm-fan, madaniyat, texnika, texnologiya yutuqlari bilan muntazam ravishda tushuntirib borish muhim ahamiyat kasb etayotganligi bu kelajagimiz uchun qo'yilgan qadamlardan bittasidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Jakbarov // Komil inson g'oyasi // Toshkent-2002
2. U.U.Ashurov // Zamonaviy darslarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni // O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar. Toshkent-2020. 17-18-bet
3. M.M.Abdullayeva // Masofaviy ta'lim va uning imkoniyatlari va afzalliklari. // O'zbekiston ilmiy-amaliy tadqiqotlar. Toshkent-2020. 19-20-bet
4. I.Sh.Artiqov // Darslarda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish // O'zbekiston ilmiy-amaliy tadqiqotlar. Toshkent-2020. 22-23-bet.
5. R.J.Ishmuxamedov // Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari // Toshkent-2004

6. J.G.Yo'ldoshev // Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish // O'quv qo'llanma. Toshkent-2008.
7. Pazilova Sh.A // Elektrotexnika va elektronika asoslari fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari // "Education Research in Universal sciences"-2022 № 1, 24-29-bet.

